

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PARA LA INCLUSIÓN

INFORME DE POLÍTICAS

Contexto político

Los documentos políticos europeos [Conclusiones del Consejo sobre la sociedad de la información accesible](#) y [Agenda digital para Europa](#) subrayan el importante papel que desempeñan las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en todos los ámbitos de la vida, incluidos la educación, el empleo y el entorno cultural y social. La alfabetización digital debe considerarse como una competencia clave en la inclusión social a nivel individual y como un mediador clave para el progreso hacia «una sociedad del conocimiento abierta, verde y competitiva» a escala europea ([Consejo de la Unión Europea](#), 2009, p. 6).

No obstante, la Comunicación de 2013 de la Comisión sobre la *Apertura de la educación* sostiene que: *La educación en la UE no está siguiendo el ritmo de la sociedad y la economía digitales... Las tecnologías digitales están plenamente integradas en la forma de interactuar, trabajar y comerciar de la gente; sin embargo, no se aprovechan plenamente en los sistemas de educación y formación de toda Europa* ([Comisión Europea](#), 2013, p. 2).

La Comisión también sugiere que: *Además de ampliar el acceso a la educación, un mayor uso de las nuevas tecnologías y los recursos educativos abiertos puede ayudar a reducir gastos a los centros de enseñanza y a los alumnos, especialmente a aquellos que proceden de entornos desfavorecidos. No obstante, para que se produzca este efecto equitativo, es necesario que tenga lugar una inversión sostenida en infraestructuras educativas y en recursos humanos* ([Comisión Europea](#), 2013, p. 3).

La finalidad de ampliar el acceso a la educación a través de las nuevas tecnologías es conforme con la *Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad* que reconoce: *... la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales* ([Naciones Unidas](#), 2006, Preámbulo, v).

Conclusiones del proyecto

Los resultados del proyecto Tecnologías de la Información y la Comunicación para la Inclusión (ICT4I) sugieren que existen retos para todos los responsables políticos y los profesionales a la hora de adaptar su forma de pensar y sus métodos de trabajo para eliminar las barreras y permitir a todos los estudiantes beneficiarse de las oportunidades educativas que las TIC disponibles, asequibles y accesibles pueden ofrecer.

El proyecto ICT4I ha identificado cinco **cuestiones importantes de las políticas** que deben abordarse:

- **Superar la brecha digital**, de modo que todos los estudiantes se beneficien de las TIC como herramienta de aprendizaje.
- Garantizar que las **TIC para la inclusión se vean como una cuestión existente en diversas áreas** y tengan importancia y visibilidad en todos los dominios políticos.
- Garantizar la disponibilidad y uso de **itinerarios amplios e integrados en la formación docente en este campo** como una condición imprescindible para cualquier iniciativa de este tipo.
- Apoyar la **aplicación de las conclusiones obtenidas sobre las investigaciones relativas a las TIC para la inclusión** mediante prácticas en el aula.
- La dificultad de crear **datos relevantes** –tanto cualitativos como cuantitativos– para controlar e informar sobre las políticas y prácticas en el campo de las TIC para la inclusión.

Los descubrimientos generales del proyecto indican que existen los siguientes **factores de apoyo** que deberían ser implementados con mayor profundidad para eliminar esta exclusión digital:

1. la **contratación pública** de hardware, software y materiales de aprendizaje digitales de TIC que incorpore la accesibilidad como un criterio de uso (a nivel nacional, regional e institucional);
2. un amplio **programa de formación para todos los participantes** en el entorno TIC para la inclusión, incluyendo padres, docentes, directores, personal de apoyo TIC, administradores web y profesionales tecnológicos;
3. las **políticas y planes de acción a nivel escolar** dirigidos a las TIC para la inclusión son coherentes con las políticas nacionales y seguidas de cerca para poder informar sobre la mayor implementación de las TIC para la inclusión;
4. **apoyar a los directores** para que entiendan y tengan una actitud y una visión positiva de las TIC para la inclusión.

El proyecto ICT4I concluye que el uso efectivo de las TIC como apoyo al aprendizaje en los entornos de educación inclusiva es un ejemplo de buena docencia para todos los alumnos. Sin embargo, las TIC para la inclusión necesitan una nueva pedagogía, basada en el uso de las TIC, para permitir a los alumnos tomar decisiones e implementarlas sobre los enfoques educativos que resulten más efectivos para ellos. Esta nueva pedagogía permitiría: «a todos aprender en cualquier momento y lugar, a través de cualquier dispositivo y con el apoyo de cualquier persona» ([Comisión Europea](#), 2013, p. 3).

Recomendaciones

Las tecnologías emergentes presentan unos desafíos claros, pero también grandes oportunidades para que los responsables políticos amplíen el acceso y la participación. El proyecto ICT4I ha identificado cuatro recomendaciones principales.

Las políticas relativas a las TIC para la Inclusión deben garantizar que:

1. *Todos los estudiantes deben ser capaces de utilizar de forma efectiva las TIC para su aprendizaje en entornos inclusivos.* Esto significa que:

- Las TIC se usan como una herramienta para apoyar la participación de los alumnos con discapacidad o necesidades educativas especiales (NEE) en entornos inclusivos.
- La experiencia del alumnado con la disponibilidad de TIC generales y específicas en casa, en la escuela o durante la transición a otros sectores educativos es homogénea, no tiene lagunas o diferentes niveles.

2. *Todos los docentes deben ser capaces de usar de forma efectiva las TIC para apoyar el aprendizaje en entornos inclusivos.* Esto significa que:

- Se conocen las barreras de actitud de los docentes a la hora de usar la tecnología y/o la educación inclusiva y se tratan con un desarrollo profesional adecuado.
- Los profesores reciben un apoyo efectivo en el uso de las TIC para apoyar su formación, así como en el uso específico de los recursos tecnológicos asistivos.
- Los profesores reciben un apoyo adecuado en el uso de las TIC como herramienta personalizada de aprendizaje en entornos inclusivos.

3. *Todos los centros educativos pueden implementar y mantener una estructura TIC inclusiva efectiva y sostenible.* Esto significa que:

- Los centros educativos tienen acceso a una infraestructura TIC efectiva y sostenible.

- Los centros educativos y todos los profesionales que trabajan en ellas son capaces de usar efectivamente las TIC para ampliar la participación y aumentar las oportunidades formativas del alumnado con discapacidad o NEE.
- Los directores son capaces de promover el uso de las TIC para apoyar el aprendizaje en los entornos de educación inclusiva.

4. *La infraestructura de las TIC para la inclusión a nivel regional y/o nacional es capaz de apoyar de forma efectiva el trabajo de todos los centros educativos y docentes que trabajan en entornos inclusivos.* Esto significa que:

- Todos los participantes ven las TIC como una herramienta para ampliar la participación y aumentar las oportunidades educativas para todo el alumnado, incluyendo a aquellos con discapacidades o NEE.
- Existe una política multisectorial acordada para las TIC inclusivas a nivel nacional.
- Existe una infraestructura efectiva para las TIC inclusivas en los diferentes entornos (hogar, escuelas, vida social).
- Existe un diálogo y consultas activos en los que participan todas las partes interesadas en el entorno TIC para la inclusión.
- Existe el apoyo suficiente a iniciativas de investigación y desarrollo que utilizan enfoques centrados en el usuario y enfoques de participación del usuario, y dan lugar a nuevas herramientas accesibles aplicables a todos los alumnos, incluyendo los que tienen discapacidades y NEE.

Hay más información disponible en el área web del proyecto ICT4I:

<http://www.european-agency.org/agency-projects/ict4i>

ES

<http://www.european-agency.org/disclaimer>